

АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ В ЮЖНЫХ ВЕТВЯХ ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ

Эшов Боходир Джураевич

Каршинский государственный университет

Профессор кафедры истории Узбекистана,

доктор исторических наук.

+998 97 312 77 39

eshovbakhodir@gmail.com

ORCID 0009-0003-6865-8765

УДК 94(575.171) (072)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15200942>

Аннотация. Возникло общество личности, процесс развития которого никогда не обходился без связей. Между людьми, племенными общинами, племенами, народами и, наконец, странами, объединявшими их территориально-экономически и политически, всегда существовали связи, и благодаря этим связям возникли дороги. Оглядываясь назад на нашу древнюю историю, мы знаем, что еще задолго до бронзового века человеческого общества в некоторых местах возникли определенные специализированные пути. Их возникновение обусловлено экономическими, этническими, политическими и культурными потребностями, исходящими от племен, народов и межгосударственных связей. Знаменитый караванный путь «Великий Шелковый путь» можно назвать многовековым воплощением связей Востока и Запада. Мы видим, что межконтинентальная дорога протянулась на 10 тысяч километров и стала связующим звеном, соединяющим страны востока со Средиземным морем.

Ключевые слова. Согдийский Оазис, Тохаристан, Тюркский каганат, Отрар, Чоч, Уструшана, Согд, Семиречье, Великий Шелковый путь, Кашкадарьинский Оазис, Южный Согд, Отрар, Чоч, Уструшана, ремесленное население.

Annotatsiya. Kishilik jamiyati paydo bo'libdiki, uning taraqqiyot jarayoni hech qachon aloqalarsiz bo'lmagan. Odamlar, urug' jamoalari, qabilalar, elatlar, xalqlar va nihoyat ularni hududiy-iqtisodiy va siyosiy birlishtirgan mamlakatlar o'rtasida doimo aloqalar bo'lgan va bu aloqalar tufayli yo'llar paydo bo'lgan. Biz qadimgi davr tariximizga nazar tashlar ekanmiz, kishilik jamiyatining bronza davridan e'tiboran, ba'zi joylarda undan ham ancha avval, ma'lum ixtisoslashgan yo'llar paydo bo'lganligini bilamiz. Ularning paydo bo'lishida qabilalar, xalqlar va davlatlararo aloqalardan kelib chiqqan iqtisodiy, etnik, siyosiy va madaniy ehtiyojlar sabab bo'ldi. Mashhur "Buyuk Ipak yo'li" karvon yo'lini Sharq va G'arb

o'rtasidagi aloqalarning ko'p asrlik timsoli deb atash mumkin. Qit'alararo yo'l 10 ming kilometr ga cho'zilgan va Sharq mamlakatlarini O'rtayer dengizi bilan birlashtiruvchi bog'inga aylanganligini ko'rishimiz mumkin.

Tayanch so'zlar. Sug'd vohasi, Toxariston, Turk xoqonligi, O'tror, Choch, Ustrushona, Sug'd, Yettisuv, Buyuk Ipak yo'li, Qashqadaryo vohasi, Janubiy Sug'd, O'tror, Choch, Ustrushona, Hunarmand aholi.

Abstract. A human society has emerged, the process of its development has never been without communication. There have always been connections between people, clan communities, tribes, peoples, nations, and finally countries that united them territorially, economically, and politically, and because of these connections, roads appeared. When we look at our ancient history, we know that certain specialized ways have appeared since the Bronze Age of human society, and in some places much earlier. Their emergence was caused by economic, ethnic, political and cultural needs arising from tribes, peoples and interstate relations. The famous "Great Silk Road" caravan route can be called a centuries-old symbol of relations between the East and the West. We can see that the intercontinental road stretches for 10,000 kilometers and has become a garden connecting Eastern countries with the Mediterranean Sea.

Keywords. Sughd Oasis, Takharistan, Turkic Khanate, Otror, Choch, Ustrushona, Sughd, Yettisuv, Great Silk Road, Kashkadarya Oasis, South Sughd, Otror, Choch, Ustrushona, Craftsman population.

Введение. Южные районы Средней Азии, а именно судя по географическому положению областей Согд и Хутан (Восточный Туркестан), находились на перекрестке торговых поселений на Великом Шелковом пути, многие из которых, как известно, располагались вдоль "южной сети", древнего и важного направления этого торгового пути в древности и раннем средневековье. В качестве альтернативы, поскольку несколько городов Согдийской области, особенно Южный Согд, неразрывно связаны с этой сетью, мы можем видеть, что положение согдийских купцов занимало значительное место в коммерческой торговой деятельности Шелкового пути.

Методика исследования. В исследовании эффективно использовались такие методы, как хронологическая последовательность, сравнительный анализ, историзм, принципы детерминизма, системный подход, принципы объективности.

Результаты и обсуждение. Известно, что Согдийский оазис располагался между обеими ветвями этого торгового пути - Северной и

Южной – в то время как другой-соседний Тохаристан-был скорее одним из главных пунктов назначения второго маршрута. Торговые караваны из Северной Африки, стран Передней Азии и Европы, отправлявшиеся от берегов Средиземного моря и прибывавшие в Хорасан через Сирию, Ирак, Сасанидский Иран, следовали в двух направлениях - по верхним бассейнам Амударьи, из Бадахшана в Восточный Туркестан (Хутан)или в Индию, а оттуда в Китай и Тибет, направляясь на север через Индию и Персидский залив. Караван торговцев, отправлявшихся в путь, направлялся через Тохаристан в Согд, откуда направлялся на Север, Северо-Запад и северо-восток - через степи Евразии: Восточную Европу, север Черного моря, Северный Кавказ, Поволжье-Урал,Семиречье, Восточный Туркестан (Кошгар, Турфан) в страны Алтая, Южной Сибири, Китая и Дальнего Востока [1:11-32].

Особенности и направления многообразных экономико-культурных отношений на территории сопоставимы с тем, что на них существенное влияние оказала сложившаяся в этот период политическая ситуация, социально-политические изменения.

Историки-исследователи и соискатели считают, что к древности в системе путей сообщения Средней Азии произошли важные изменения [2]. В поздней античности, особенно в годы правления государства эфталитов, политическое и экономическое положение Южного Согда еще более возросло, когда город Нахшаб был одним из политических центров этого государства [3:313], а город Кеш на определенный период времени стал политическим центром всего Согда [4:316], в течение которого районы, прилегающие к Согду с Тохаристаном, были главными факторами повышения его положения.

В то время как эти две ветви этого исторического пути контактировали друг с другом на протяжении всей древности и обеспечивали культурное сотрудничество разных народов, положение Южной сети оставалось высоким на протяжении всей древности, к периоду Тюркского каганата наблюдается ускорение развития Северной сети. В частности, в нижней Сырдарье и ее средних бассейнах были основаны десятки крупных поселений и городов, экономический прогресс наблюдался в Отраре, Чаче, Уструшане, Согде и Семиречье, что объясняется тем, что центры управления каганата располагались в основном в Суябе (Семиречье) и Чачском оазисе, а также в Согде [5:3-13].

В то же время наличие значительной части обеих ветвей на территориях, входящих в состав Тюркского каганата, служило для обеспечения безопасности торгово - экономических центров, расположенных вдоль этих ветвей. Также, занимая особое место в социально-политической и экономико-культурной жизни каганата, издавна занимаясь ремеслами и экономическими вопросами, могущественное согдийское население, внесшие достойный вклад в развитие торговли и в этот период активно участвовало в международной торговле, занимаясь торговлей по берегам Шелкового пути, в частности, нижним и средним бассейнами Сырдарьи, Семиречьем и Восточным Туркестаном, долиной Урхуна (Монголия), Северо-Западным Китаем. В результате усиления миграции Согдийского населения в эти районы, считавшиеся основными опорными пунктами Тюркского каганата, появляется несколько крупных тюрко-согдийских городов. Об этом также свидетельствует тот факт, что согдийцы основали крупные города в бассейне среднего течения Сырдарьи, такие как Фараб (Отрар), Исфиджаб (Сайрам), Тараз в Семиречье, Балосагун, Бешбалык в Восточном Туркестане (окрестности Турфана), Байбалык в Монголии, или то, что определенную часть их населения составляют согдийцы [6:38-40].

Исторические источники свидетельствуют о том, что с древности между направлениями Великого Шелкового пути, проходившими по историческим областям междуречья Амударьи и Сырдарьи, значительно возрастает значение Самаркандско - Бухарского направления и его ответвлений, которые сыграли важную роль в экономическом и культурном развитии западного Согда. Эта сеть в основном проходила по бассейнам реки Зарафшан и ее притоков и в письменных источниках раннесредневекового периода упоминается под названием «шахрох» («царская дорога», «главная дорога»). Этот маршрут, проходивший через десятки оседлых городов и деревень с ремесленным населением и окружающими зелеными садами, был гораздо более удобным и эффективным по сравнению со старым маршрутом, идущим из Самарканда через Южный Оазис Согд - Кашкадарьи через Термезские переправы в среднем течении Амударьи в Тохаристан. Пройдя через соседний Тохаристан, который по занимаемой территории и естественному географическому положению в несколько раз превышал Согдийский край, он оказался на самой южной ветке Великого Шелкового пути, большая часть которого была окружена холмами и горами, а также

плодородными землями пошлин, которые, в свою очередь, шли по древним и раннесредневековым караванным путям. Один из них, Дербент, не случайно упоминается в письменных источниках того времени под именами «железный Капиг» в древнетюркских писаниях в значении «железные ворота», «Тие-Мэн» (железные ворота) в китайских летописях, «Баб аль-Хадид» в арабских источниках, «Дари Оханин» в персидских источниках.

Сюань-цзян, китайский монах, прибывший в Тохаристан в 629 году, описывает это место следующим образом: «правая и левая стороны Тие-Мэн (Железных ворот) примыкают к горе. Гора состоит из высоких и крутых скал. Несмотря на то, что это узкое место (отсюда), пройти через него сложно и опасно. Камень цвета железа, как и стена по обе стороны от (ворот). (Здесь) были поставлены железные ворота из досок, и (эти ворота) были скреплены между собой железными деталями и укреплены. На верхушках ворот висят довольно крупные звонки. Это место было названо так, потому что (это место) трудно пересечь, и оно очень хорошо охраняется» [7:35]

Масштабы исследований древних тюрков-канджинов в Согде и тохаристане не столь обширны. З.В. Туган приравнивает их к народу «каш» или «канга», утверждая, что они связаны с тюркскими этнонимами, такими как «канджак», «кашли», «кашар» [8:65]. Ш.С.Камолиддинов, с другой стороны, предполагает, что они являются разными вариантами одного и того же имени народа-кумед, считая, что в древнегреческих источниках они были кумедами, а в арабско-персидских источниках-кумиджи, наряду с народами, который упоминается как турки-кумиджи [9].

Социальные, политические, экономические и религиозные факторы также играют определенную роль в миграционных процессах между этими историческими культурными областями. В этот период в Согде усиливается влияние буддизма, корни которого уходят в Кушанское царство (I-в до н.э. – III в н.э.) Традиция этой веры, восходящая к периоду раннего средневековья, находится на уровне государственной религии в области Тохаристан, а также начинает проявлять свое влияние в Согдийской области. В Согде сохранили свои позиции преимущественно зороастрийские верования, однако в обеих системах религий заметны случаи взаимодействия, что в большей степени отражено в изобразительном искусстве. На дворцовых фресках, таких как Афрасиаб,

Пенджикент, Балаликтепа, изображены буддийские традиции - изображения богов, различные символические символы-яркий тому пример. Религиозная традиция, характерная для согдийцев, также находит свое отражение в встрече согдийских выражений, связанных с правлением и религиозными верованиями того периода, содержащихся в нумизматических материалах, которые повлияли на Тохаристан и, в частности, на общество правителей северной его части - Чаганиана, Термеза, Хуттала и Кубадиана.

Миграционные процессы в Тохаристане и Согде усилились именно к раннему средневековью, и факторы, которые их вызвали, а также их последствия наиболее заметны в миграциях в оба края из северо-восточных районов региона - Алтая, Восточного Туркестана и Семиречья.

Кумед, горная область в верховьях Амударьи в древности, и его жители кумедийцы или кумыки-древний народ, активно участвовавший в этнокультурных процессах в Согде и Тохаристане. Видна какая-то связь между Бадахшанскими и соседними таджикскими племенами и «кумыками-турками» в арабских источниках, хотя вполне вероятно, что кумыки, чья территория расселения совпадает с Вашгирдским и Бадахшанским ареалами в Тохаристане, были коренными жителями этой земли с незапамятных времен, а затем смешались с эфталитами, а затем с турками, или были тюркоязычными с древних времен. Должно быть, не само собой разумеется, что их называют тюркским народом, а не другими народами. Самые ранние сведения о стране кумедов происходят из греческих источников. На карте Птолемея (II век) встречается топоним Comedae, местонахождение которого совпадает с окрестностями Памирских гор. Птолемей пишет, что караваны, направлявшиеся на север из Бактрии, прошли через горную страну Кумед и достигли Согдианы. Китайский монах Сюань-цзян (639-645) пишет, что горная страна, называемая Кюмито или Кюмичже, находится на стороне заката, примыкающей к Кедуло (Хуттал) и Согдийской земле[10:7]. Область Кумед, граничащая с провинциями Шикини (Шугнан) на юге и Фочу (Пандж) на юго-западе, в какой-то момент подчинялась Хутталу.

Изучение миграционных процессов на южной ветке Великого Шелкового пути, а также вопросов причин и следствий этих процессов на примере античного раннего средневековья показывает, что в этот период южные районы Средней Азии - исторический Согдийский край-характеризуются не только богатством политических реалий, но и

историческим периодом, полным миграций, являющихся частью этнокультурных процессов. Одна из главных причин миграционных процессов связана, прежде всего, с природно-географическим положением и климатическими условиями этой страны, а с другой-с тем, что десятки экономических центров-городов, расположенных вдоль Великого Шелкового пути, издавна привлекали различные народы и народности.

Миграция некоторых жителей из центральной части региона, в частности из небольших областей Согда, на восток в начале VIII века и их переселение в Ферганскую долину зафиксированы в труде Абу Джафара ат - Табари «Тарих ар-Расул ва-ль-Мулук». В произведении рассказывается, что после того, как Согд заняли арабы, часть иштиханских, файликское население обратилось за убежищем к Ферганскому правителю, что также помогает понять характер миграций того времени.

Здесь следует отметить, что в культурно-торговых отношениях Согда того периода, который мы изучаем, были сильны внутренние факторы, особенно влияние соседнего Тохаристана и частично Восточного Туркестана, а также историко-культурных областей Уструшана. Бронзовый век в частности, влияние таких цивилизаций на востоке, как Мохенджадаро, Хараппа, Элам (жилищное строительство, в основном ремесленные изделия), более заметно в северной и Южной Бактрии (Сурхандарьинский оазис, Таджикистан, Афганистан). Влияние культуры Древнего Востока на согдийские территории практически не наблюдается.

Выводы и предложения. Важное значение имеет тот факт, что в южных районах края по Великому шелковому пути и его ответвлениям в результате смешения различных культур - восточно-иранской, тюркской и индийской-сложилось своеобразное этническое разнообразие, которое в той или иной степени сохраняется и по сей день уже почти полторы тысячи лет.

Процессы урбанизации в Средней Азии были тесно связаны не только с внутренними природно-географическими и социально-политическими условиями и культурным влиянием в соседних общинах, но, прежде всего, с мировыми урбанистическими центрами на Ближнем и Среднем Востоке. Процессы в системе развития древних согдийских поселений, включавших оазисы Зарафшан и Кашкадарья, также происходили во взаимосвязи с соседними территориями.

Плодом тех времен можно считать совместное проживание таких восточно-иранских и тюркских народов, как узбеки, туркмены, киргизы, в

предгорьях Памира, Бадахшана, Гиссара, Гиндукуша и даже Гималаев в южных районах Центральной Азии, таких как таджики, горные бадахшанцы, пуштуны.

Использованная литература:

1. Mavlonov U. Markaziy Osiyoning qadimgi yullari. 11-32.
2. Shoniyozov K. Sh. Karluk davlati va Karluklar. - T., Shark, 1999. - B. 124-144; Mavlonov U. Markaziy Osiyoning qadimgi yullari. - Toshkent: Akademiya, 2008. - B. 132.
3. Suleymanov R. X. Drevniy Naxshab. - T.: Fan, 2000. - S. 313-315
4. Togan A.Z.V. Eftalit Devletini Teskil Eden Kabilelere Dair // Fen-Edebiyat Fakultesi Arastirma Dergisi. Fas.:1, Sayi: 13. - Erzurum, 1985. - S. 65.
5. Камолиддин Ш.С. К вопросу об этнической принадлежности древних кумедов // Вопросы этногенеза и этнической истории народов Средней Азии. Вып. 3. Древность. Средние века. Новая время / Под редакции Ш.С. Камолиддина. - Saarbrucken: LAP - Lambert Academic Publishing RU, 2018. - С. 6.
6. Бичурин Н. Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. В 3-х томах. - М. - Л.: Изд. АН СССР. Том II. - 1950. - С. 316.
7. Boboyorov F. Tun yabgu-xokon ... — B. 35
8. Xatamova M. Turk xokonlarining Chochdagi karorgoxlari: Jabgukat va Хотункат // O'zbekiston tarixi, №1, 2009. - B. 3-13.
9. Байтанаев Б. Древний Испиджаб. - Шымкент - Алматы, 2003. - С. 38-40.
10. Камолиддинов Ш.С. К вопросу об этнической принадлежности древних кумедов ... - С. 5-7.

